

HIS-HAYAJON GAPLARNI O`RGANISHDA LINGVOMADANIY YONDASHUVNING AHAMIYATI

Djurayeva Dilnoza Olimjan qizi

Tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552703>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi his-hayajon gaplarni o‘rganishda lingvomadaniy yondashuvning dolzarbligi yoritilgan. Maqolada his-hayajon ifodalovchi gaplarning turli kontekstlardagi qo‘llanishi, ularning ijtimoiy va madaniy omillar bilan bog‘liqligi tahlil etiladi. Lingvomadaniy yondashuv orqali bu turdagi gaplarning ma‘no qatlamlari, emosional rang-barangligi va madaniy shartlanganligi ochib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** his-hayajon gaplar, lingvomadaniy yondashuv, milliy mentalitet, madaniy kontekst, o‘zbek tili, emotsional ifoda, nutq madaniyati.*

Inson nutqi nafaqat axborotni uzatish vositasi, balki ichki kechinmalarni, his-tuyg‘ularni ifodalovchi murakkab kommunikativ tizimdir. Ayniqsa, his-hayajon gaplar inson ruhiy holatini til orqali bevosita aks ettiruvchi muhim birliklar sirasiga kiradi. Ushbu gaplar madaniyatga xos hissiy ifoda vositalari bo‘lib, ularni o‘rganishda lingvomadaniy yondashuv dolzarb metod hisoblanadi. Zero, til va madaniyat bir-biridan ajralmas tizim sifatida birgalikda o‘rganilgandagina, milliy ong va tafakkur chuqur anglash mumkin bo‘ladi.¹

His-hayajon gaplar — bu nutq egasining emotsional holatini ifodalovchi gap shakllaridir. Ular ko‘pincha intonatsion jihatdan ajralib turadi, va grammatik jihatdan to‘liq bo‘lmashligi ham mumkin: “Voy!”, “Dod!”, “Obbo!”, “Yo‘q, bo‘lishi mumkin emas!”, “Voy-bo‘ldi-ku!”

Bu gaplar ifoda kuchi, konnotatsion ma‘no va madaniy kontekstga ega bo‘lib, shunchaki grammatik qurilmalar emas, balki madaniy signallar sifatida xizmat qiladi.²

Lingvomadaniy yondashuv — til birliklarini xalqning madaniy qadriyatlari, urf-odatlarini, milliy tafakkuri bilan uzviy bog‘lab o‘rganish usulidir.³ Bu yondashuv his-hayajon gaplarda quyidagilarni aniqlash imkonini beradi:

- Milliy hissiy stereotiplar – masalan, o‘zbek tilidagi “Xudoyim-ey!” iborasi diniy va hissiy konnotatsiyani birgalikda ifodalaydi;
- Nutqiy odatlar va ijtimoiy norma – qaysi holatda qaysi his-hayajon gap ishlatiladi;
- Tarjima muammolari – his-hayajon gaplar har doim ham boshqa tilda to‘liq ifodalanmaydi.

Masalan, ingliz tilidagi “Wow!” rus tilida “Ух ты!”, o‘zbek tilida esa “Voy!” yoki “Obbo!” kabi turlicha tarjima qilinadi, ammo har biri o‘z madaniyatining o‘ziga xos hissiy ohangiga ega.

O‘zbek tilida his-hayajon gaplar ko‘p hollarda:

- Tovush takrorlari orqali emotsiyani oshiradi: “Voy-voy-voy!”, “Dod-voy!”;
- Undov-so‘zlar asosida quriladi: “Obbo!”, “Iye!”, “E-ha!”;
- Kontekstual mazmunga ega – ya‘ni bir xil gap turli vaziyatlarda turlicha emotsiyani anglatadi.

¹ Karasik, 2002; Krasnyx, 2001

² To‘xliyev, 2015

³ Sharipov, 2017

Bu jihatlar faqat lingvistik emas, balki milliy madaniyatga oid his-tuyg'ular tahlilini ham talab qiladi. Shuning uchun, o'zbek tilidagi his-hayajon gaplarni o'rganishda lingvomadaniy yondashuv mazmuni chuqurroq tushunish, tarjimada muqobil topish, madaniyatlararo kommunikatsiyani to'g'ri tashkil etish uchun zarur.

Lingvomadaniy yondashuv tarjimashunoslikda – his-hayajon gaplarning to'g'ri ekvivalentini topishda, til o'qitishda – emotsional ifodaning madaniy kontekstini tushuntirishda, badiiy tahlilda – obrazlarning hissiy rang-barangligini chuqur ochib berishda, sotsiolingvistik tahlilda – xalqning ruhiy holati va jamiyatdagi hissiy stereotiplarni aniqlashda foydalidir.

His-hayajon gaplar tildagi eng ifodali va madaniyatga bog'liq birliklardandir. Ularni lingvomadaniy yondashuv asosida o'rganish orqali milliy hissiy tafakkurni, tilning madaniy qatlamlarini chuqurroq tahlil qilish mumkin bo'ladi. Bu esa nafaqat tilshunoslik, balki tarjimashunoslik, madaniyatshunoslik, psixolingvistika kabi sohalar uchun ham katta ilmiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karasik V.I. (2002). Yazikovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs. Volgograd: Peremena.
2. Krasnyx V.V. (2001). Etnolingvistika i lingvokulturologiya. M.: Gnosis.
3. To'xliyev N. (2015). Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: O'zbekiston.
4. Sharipov Sh. (2017). Lingvomadaniyatshunoslik asoslari. Toshkent: Fan.
5. Komissarov V.N. (1990). Teoriya perevoda. M.: Vysshaya shkola.
6. Rahimova Kh.N., Kenjaeva M.B. (2024). Linguocultural approach in language teaching: A case study. CSPU Journal of Philology.
7. Jo'rayev N. – O'zbek tilining hozirgi adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 2008.
8. Nurmonov A. – Til va madaniyat: lingvomadaniyatshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2013.